

**КОРХОНАЛАРДА ҲАВОНИ ЗАРАРЛИ ЧАНГЛАРДАН
ТОЗАЛАШДА ЭЛЕКТР ФИЛЬТРИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ**

Юсубалиев А.

Шарипов Ш.Н.

Наврўзов Ш.И.

Чирчиқ давлат педагогика университети

Бухоро муҳандислик-технология институти

Шофиркон қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари технологияси техникуми

Ишлаб чиқариш корхоналари (текстил фабрикалари, пахта тозалаш корхоналари ва бошқалар) атроф-муҳитни ифлословчи манбалар ҳисобланади. Ушбу корхоналар атмосферага катта миқдорда чанг-қурум заррачаларини чиқаради. Маълумки, бу корхоналардан чиқадиган катта миқдордаги газлар, чанглар инсоният ва она табиатга экологик жиҳатдан катта зарар келтиради. Бундан ташқари, ишлаб чиқариш жойларидаги ҳавонинг тозалиги ишчиларнинг саломатлигига катта таъсир кўрсатади. Чангли ҳавонинг юқори нафас йўлларига салбий таъсир кўрсатиши натижасида турли касалликларни келтириб чиқаради. Чангли хоналарда кўзнинг шиллиқ пардаларини қичиштириб, шу билан биргаликда, чанг заррачалари сил касаллиги таёқчаларини ва зарарли бактерияларни ташувчи восита ҳисобланади. Мамлакатимизда ҳозирги кунда текстил, пахта тозалаш заводларида экологик нуқтаи назаридан ҳар хил чанглардан тозалаш мақсадида бир босқичли ва икки босқичли чанг тозалаш ускуналари қўлланилмоқда. Текстил ва пахта тозалаш қурилмаларидан чиққан чангли ҳаво вентилятор ёрдамида чанг тозалаш ускуналарига юборилади ва улардан ўтиб, атмосферага чиқариб юборилади. Аммо мавжуд ускуналарнинг тозалаш самарадорлиги пастлиги учун чиқиб кетаётган чангларнинг катта қисми атроф муҳитни ифлослаши боис инсон саломатлиги учун жуда хавфли

ҳисобланади. Чангнинг инсон организмига зарарли таъсири даражаси унинг заррачалари ўлчамларига боғлиқ ҳисобланади. Агар:

-50 мкм ва ундан катта ўлчамли чанг заррачалари юқори нафас олиш органларида ушланиб қолса, у зарар етказмайди;

-10-50 мкм ўлчамли чанг заррачалари нафас олиш органларига чуқур кириб борса, жуда оз миқдордаги чанг ўпкага ўтади;

-10 мкм дан кичик чанг заррачалари нафас йўлларида тармоқланиш жойларига кириб борса, улар организм учун хавфли ҳисобланади;

-1 мкм дан кичик ўлчамли чанг заррачалари ўпкага кириб борса, бу жуда хавфлидир, чунки силикоз касаллигини келтириб чиқаради.

Ҳозирги пайтда текстил ва пахта тозалаш саноати корхоналаридан чиқаётган зарарли газлар ва чанглари тозалашда қўлланилаётган филтрларни ишлаш принципларига кўра қуйидаги учта асосий гуруҳга бўлиш мумкин: циклон, скруббер, электр филтр.

Электр филтрларда чанг ва зарарли газлардан тозалаш тожли электр майдони таъсирида олиб борилади (1-расм). Бунда чанг зарралари кучли электр майдонида зарядланиб, қарама-қарши қутбли электродларга ёпишади. Электр филтрлар кичик ўлчамли газ заррачаларини тозалашга мўлжалланган бўлиб, улар чанг зарраларининг ўлчамлари 0,01-100 мкм, ҳарорати 400-450°C бўлганда ҳам ишлайди .

1-расм. Электр филтрнинг ишлаш схемаси.

1 – чангли газ; 2 – тожразрядланиши;

3 – пластинкалар; 4 – тозаланган газ

Тож разряд асосида ишлайдиган электр филтрлар ёрдамида ҳаво таркибидаги чангни тозалаш пахта тозалаш заводида фаолият юритаётган ишчи

ходимларнинг саломатлигини яхшилаши, касб касалликларининг олдини олиши ҳамда атмосферага чиқарилаётган чанг миқдорларини камайтириши мумкинлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Юсубалиев А., Рахматов Д., Шарипов Ш. Н. Агросаноат корхоналарида ҳавони зарарли чанглардан тозалашда электр фильтрларни қўллаш имконияти //Развитие науки и технологий. –2021. –Но. 1. –С. 136-140.

2. Худойназаров Ф.Ж. Хафизов И.И. Шарипов Ш.Н. Саноат корхоналарида зарарли газ ва чанглардан тозаловчи энергия самарадор электр фильтрларни қўллаш (монография) Бухоро: “Бухоро нашр”, 2020.108 б.

3. Юсубалиев А., Шарипов Ш. Н. Влияние некоторых свойств семян на технологию очистки люцерны от засорителей //Проблемы современной науки и образования. – 2021. – №. 11 (168). – С. 21-26.

4 Юсубалиев А., Шарипов Ш.Н. К очистке семян люцерны в электрическом устрой-стве // НамМТИ халқаро илмий-амалий анжумани(2021й.24-25 июн) материаллари.- Наманган, 2021, 807-809 б

5. Юсубалиев А., Шарипов Ш. Н. Выбор конструктивной схемы электрического очистителя люцерны от семян карантинных растений //Прцветание науки. – 2021. – №. 5 (5). – С. 13-20.

6. Yusubaliev Ashirbay, Sharipov Sherzod, Akhmadov Sarvar. (2023). SELECTION OF ELECTRIC ALFALFA CLEANER TECHNOLOGY FROM SEEDS OF QUARANTINE PLANTS. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3(5), 1152–1156.

7. Юсубалиев А., Рахматов Д., Шарипов Ш. Н. Анализ известных технологий и устройств для подготовки семян люцерны //Развитие науки и технологий. –2021. –Но. 6. –С. 136-140.

8. Юсубалиев А., Шарипов Ш. Н. Влияние некоторых свойств семян на технологию очистки люцерны от засорителей //Проблемы современной науки и образования. –2021. –Но. 11 (168). –С. 21-26.

9. Юсубалиев А., Шарипов Ш. Н. Выбор конструктивной схемы электрического очистителя люцерны от семян карантинных растений //Процветание науки. –2021. –Но. 5 (5). –С. 13-20.

10. I.I.Xafizov, Q.V.Hojiyev, SH.N.SHaripov. “Elektr texnologiya asoslari” O‘quv qo‘llanma. Buxoro: “Buxoro viloyat bosmaxonasi”MChJ nashiryoti, 2023y.- 172b.